

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JAY Q. FERNANDEZ

Instructor I

Bohol Island State University-Main Campus

jay.fernandez@bisu.edu.ph

“PANGANAY”

Ako ang unang anak na niluwal ni Inay,
Unang anak na kanyang binigyang buhay
Unang bunga sa pagmamahalan nina itay
Ang unang supling, Unang Apo, Ako ang Panganay

Lahat nang atensyon sa akin nakatutok
Mga magulang ko palaging ina-antok
Sa gabi ay gising, sa umaga'y tulog ansakit sa batok,
Ganun paman kaligayahan hangang tuktok

Lumipas ang dalawampung pitong taon,
Si panganay ay sinusubok na nang panahon,
Nasa kanya parin lahat nang atensyon,
Pagpapa-aral na nang kapatid at iba pang obligasyon,

Ang panganay na kumumpleto ni nanay at tatay
Katuwang na sa pamilya sa paghahanap buhay,
Ito ang pasan na obligasyon ni panganay,
Maging katuwang para sa mga kapatid at magandang buhay,

Hindi man ito pinag daanan lahat nang panganay,
Hindi man ganito ang takbo nang kanilang buhay,
Pero alam ko, kumakayod sila para sa buhay na matiwasay,
Dahil lahat nang panganay, gusto ipanalo ang pamilya sa buhay

